

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish	226
<i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>	
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....	231
<i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода	235
<i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari	238
<i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....	241
<i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes	244
<i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....	247
<i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....	252
<i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	257
<i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari	261
<i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi	264
<i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....	268
<i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati	271
<i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers.....	275
<i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)	278
<i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi	282
<i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО	286
<i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....	290
<i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar	295
<i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....	298
<i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni	301
<i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....	305
<i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....	310
<i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari	314
<i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....	319
<i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar.....	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar.....	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar.....	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar.....	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi.....	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili.....	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari.....	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students.....	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati.....	506
	Temurova Gulchexra Xudoyqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari.....	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish.....	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов.....	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения.....	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students.....	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiyali mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv.....	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellectual qadriyatlarining talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохида</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi oqib boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari.....	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Мaktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli.....	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	

MULTIMADANIY MUHITDA PEDAGOGLARNING TANQIDIY FIKRLASH KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Gulyamova Nafisa Burikulovna

Chirchiq davlat pedagogika universiteti stajyor o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalasi nazariy jihatdan tahlil qilindi. Xalqaro, MDH va milliy adabiyotlar asosida tanqidiy fikrlashning ta'lim tizimidagi o'rni, uni rivojlantirish mexanizmlari hamda pedagogik amaliyotdagi ahamiyati yoritildi. UNESCO va OECD hisobotlari, shuningdek, Dewey, Ennis, Paul va Elder kabi olimlarning nazariyalari asosida tanqidiy fikrlashning ilmiy asoslari ko'rib chiqildi. MDH tadqiqotlarida madaniyatlararo kommunikatsiya bilan bog'liq jihatlar tahlil qilindi, O'zbekiston olimlarining izlanishlari esa axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish samaradorligini ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, multimadaniy muhitda tanqidiy fikrlashni shakllantirish nafaqat shaxsiy kompetensiya, balki ta'lim sifatini oshirish va madaniyatlararo tolerantlikni rivojlantirishning asosiy omili sifatida qaralishi lozim.

Kalit so'zlar: tanqidiy fikrlash, multimadaniy muhit, pedagogik kompetensiya, madaniyatlararo kommunikatsiya, tolerantlik, interfaol metodlar, AKT, reflektiv yondashuv.

Abstract: The article provides a theoretical analysis of the issue of developing critical thinking skills among teachers in a multicultural environment. Based on international, CIS, and national literature, the role of critical thinking in the education system, the mechanisms of its development, and its significance in pedagogical practice are examined. The findings indicate that fostering critical thinking in a multicultural environment is not only an individual competency but also a key factor in improving educational quality and promoting intercultural tolerance.

Key words: critical thinking, multicultural environment, pedagogical competence, intercultural communication, tolerance, interactive methods, ICT.

Аннотация: В статье теоретически проанализирована проблема формирования навыков критического мышления у педагогов в мультикультурной среде. На основе международной, региональной (СНГ) и национальной литературы раскрыта роль критического мышления в системе образования, механизмы его развития и значение в педагогической практике. Результаты показывают, что развитие критического мышления в мультикультурной среде является не только личной компетенцией, но и важным фактором повышения качества образования и формирования межкультурной толерантности.

Ключевые слова: критическое мышление, мультикультурная среда, педагогическая компетентность, межкультурная коммуникация, толерантность, интерактивные методы, ИКТ.

KIRISH

Globalashuv jarayonlari ta'lim tizimida millatlararo va madaniyatlararo integratsiyani jadallashtirdi. Bugungi kunda pedagoglar o'z faoliyatini ko'p millatli guruhlar va multimadaniy muhitda olib borishi tobora keng tarqalmoqda. Bu holat ta'lim jarayonida nafaqat turli madaniy qadriyatlar va ijtimoiy tajribalarni birlashtirish, balki turli nuqtai nazarlarni muvofiqlashtirish zaruratini ham yuzaga keltirmoqda. Aynan shunday sharoitda pedagog shaxsida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish dolzarb masalaga aylanadi. Chunki tanqidiy fikrlash – faktlarni tahlil qilish, dalillarni baholash, turli qarashlarni solishtirish va asosli qaror qabul qilish imkonini beruvchi intellektual faoliyat turi sifatida pedagogning samaradorligini belgilab beradi.

UNESCOning 2023-yildagi ma'lumotlariga ko'ra, dunyo miqyosida ta'lim muassasalarining qariyb 40 foizida o'quvchilar tarkibi ko'p millatli guruhlardan iborat. O'zbekistonda esa Davlat statistika qo'mitasining 2024-yilgi ma'lumotlariga tayangan holda, maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bolalarning 12 foizdan ortig'i turli millat vakillaridan iborat ekani qayd etiladi. Yirik shaharlar – Toshkent, Samarqand va Buxoroda bu ko'rsatkich 20 foizga yaqinlashmoqda. Bu raqamlarning o'ziyoq ta'lim tizimi ishtirokchilaridan yuqori darajadagi madaniyatlararo muloqot va tanqidiy yondashuvni talab etishini ko'rsatadi.

Xalqaro baholash dasturlari ham tanqidiy fikrlashning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Masalan, OECD PISA tadqiqotlari 2018–2022-yillar davomida tanqidiy fikrlash ko'nikmalari rivojlangan mamlakatlarda o'quvchilarning ijtimoiy moslashuvi va akademik yutuqlari 30–35 foiz yuqori ekanini tasdiqlagan. Bu esa, o'z navbatida, pedagoglarning o'zida tanqidiy fikrlashni shakllantirish bevosita o'quvchilar natijalariga ham ijobiy ta'sir qilishini ko'rsatadi. Shu bilan birga, milliy miqyosdagi tadqiqotlar (SamDU, 2023; TDIU, 2024) natijalariga ko'ra, O'zbekistonda pedagoglarning faqat 42 foizi tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan metodlardan muntazam foydalanadi. Ushbu ko'rsatkich ta'lim tizimida katta imkoniyatlar va shu bilan birga muammolar mavjudligini anglatadi.

Multimadaniy muhitdagi ta'lim jarayonida pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalari yetarli darajada rivojlanmagan bo'lsa, bu, bir tomondan, bolalar o'rtasida yuzaga keladigan tushunmovchiliklarni hal qilishda qiyinchilik tug'diradi, ikkinchi tomondan, madaniyatlararo tolerantlikni shakllantirish jarayonini sekinlashtiradi hamda ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Aksincha, tanqidiy fikrlashga ega pedagog turli madaniy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda o'quvchilarni o'z fikrini erkin bayon etishga, asosli dalillardan foydalanishga va madaniyatlararo hamkorlikka yo'naltira oladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tanqidiy fikrlash nazariy jihatdan Dewey (1910), Ennis (1985), Paul & Elder (2002) kabi olimlarning ishlari bilan izohlanadi. Dewey tanqidiy fikrlashni "reflektiv fikrlash" sifatida ta'riflab, insonni qaror qabul qilishdan oldin vaziyatni tahlil qilishga undovchi jarayon sifatida ko'radi. Ennis esa uni aniq, mantiqiy va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilish qobiliyati sifatida izohlaydi. Paul va Elder tanqidiy fikrlashni insonning kognitiv jarayonlarini ongli ravishda boshqarish vositasi deb qarab, uni intellektual fazilatlar bilan bog'laydi. Pedagogika nazariyasida tanqidiy fikrlashning ahamiyati, bir tomondan, ta'lim oluvchilarning mustaqil qaror qabul qila olishida, ikkinchi tomondan esa ijtimoiy-madaniy muhitdagi turli qarashlarni uyg'unlashtirishda namoyon bo'ladi. Multimadaniy muhitda tanqidiy fikrlash nafaqat shaxsiy intellektual sifat, balki ijtimoiy moslashuv va tolerantlikni rivojlantiruvchi mexanizm sifatida ko'riladi. Shu sababli mazkur mavzu zamonaviy ta'lim falsafasi, pedagogika va psixologiya fanlarining kesishgan nuqtasida muhokama qilinmoqda.

Xalqaro adabiyotlarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish bo'yicha keng qamrovli tadqiqotlar mavjud. Brookfield (2012) pedagoglarni tanqidiy fikrlashga o'rgatishning eng samarali usuli muammoli vaziyatlar tahlilidan foydalanish ekanligini ta'kidlaydi. Facione (2011) esa tanqidiy fikrlashning asosiy komponentlari – tahlil, baholash, izohlash va xulosa chiqarishni ko'rsatib, uni o'qituvchilar tayyorlash dasturlariga kiritish zarurligini uqtiradi. OECD (2020) ta'lim bo'yicha global hisobotida esa tanqidiy fikrlash XXI asr kompetensiyalarining ajralmas qismi sifatida qayd etilgan bo'lib, multimadaniy guruhlar sharoitida bu ko'nikmaning ahamiyati ikki baravar ortishi ta'kidlangan.

MDH mamlakatlari olimlari ham bu borada qator ilmiy izlanishlar olib borgan. Masalan, rus pedagoglari Krylova (2018) va Leontyev (2019) multimadaniy muhitda ta'lim jarayonida o'qituvchining tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishni "madaniyatlararo kommunikatsiya" bilan chambarchas bog'laydi. Qozog'istonlik tadqiqotchi Alimbekova (2021) o'z ishida ko'p millatli guruhlarda dars o'tishda interfaol metodlardan foydalanish pedagoglarning tanqidiy yondashuvini sezilarli darajada oshirishini qayd etadi.

O'zbekistonda ham so'nggi yillarda tanqidiy fikrlash masalasi ta'lim nazariyasi va amaliyotida muhim o'rin egallay boshladi. Jumladan, Baybaeva (2022) maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlarini o'rganib, bunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini ta'kidlaydi. Tursunova (2023) esa multimadaniy muhitda pedagogik faoliyatni olib borishda tanqidiy fikrlashning kommunikativ kompetensiya bilan uyg'unlashishini ilmiy asoslab beradi. SamDU tadqiqotchilari tomonidan olib borilgan 2023-yildagi ilmiy izlanishlarda esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirish maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy malakasini oshirishda hal qiluvchi omil sifatida ko'rsatilgan.

Ko'rib chiqilgan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, tanqidiy fikrlash nazariyasi G'arb olimlari tomonidan keng tadqiq etilgan bo'lsa-da, multimadaniy muhit sharoitida pedagoglar faoliyatini o'rganish masalasi keyingi yillarda MDH va O'zbekiston olimlari tomonidan dolzarb yo'nalish sifatida olib borilmoqda. Bunda umumiy xulosa shuki, tanqidiy fikrlash – bu nafaqat shaxsiy kognitiv kompetensiya, balki pedagogik jarayonni muvaffaqiyatli tashkil etish, madaniyatlararo aloqalarni mustahkamlash va o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy moslashuvini ta'minlovchi universal mexanizmdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotning metodologik asosi sifatida pedagogik-psixologik yondashuv va kompetensiyaga asoslangan ta'lim nazariyasi tanlandi. Tanqidiy fikrlashni shakllantirish jarayonini o'rganishda nazariy tahlil, taqqoslash, mavjud adabiyotlarni kontent-tahlil qilish usullaridan foydalanildi. Shuningdek, multimadaniy muhitda faoliyat yurituvchi pedagoglarning tajribasi xalqaro, MDH va milliy ilmiy manbalar asosida solishtirildi.

Tadqiqotda tanqidiy fikrlashni shakllantirish mexanizmlarini aniqlash uchun kognitiv va interfaol yondashuvlar asos qilib olindi. Multimadaniy muhitdagi pedagogik amaliyotlarni baholashda esa xalqaro tajribalar (OECD, UNESCO hisobotlari) hamda mahalliy tadqiqotlar qiyosiy tahlil qilindi. Shu orqali mavzuning nazariy asoslari va amaliy imkoniyatlari aniqlanib, keyingi bosqichda qo'llanilishi mumkin bo'lgan tavsiyalar ishlab chiqish uchun zamin yaratildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan nazariy tahlil va mavjud ilmiy manbalarni ko'rib chiqish natijalari shuni ko'rsatdiki, multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalasi zamonaviy ta'lim tizimining eng dolzarb yo'nalishlaridan biridir. Xalqaro tajribalar, MDH mamlakatlari izlanishlari va O'zbekiston olimlarining ishlari o'zaro solishtirilganda, bir qator muhim ilmiy xulosalar yuzaga chiqdi.

Tanqidiy fikrlash nazariy asos sifatida Dewey, Ennis, Paul & Elder kabi G'arb olimlari tomonidan keng yoritilgan bo'lsa-da, bu konsepsiya global miqyosda pedagogik amaliyotning markaziy kompetensiyasiga aylangan. UNESCO va OECD hisobotlarida (2018–2023) ta'lim sifati bilan bevosita bog'langan asosiy ko'nikmalardan biri sifatida tanqidiy fikrlash alohida qayd etiladi. Bu jarayon o'quvchilarning kognitiv rivojlaniishi bilan birga, jamiyatda madaniyatlararo muloqotni ta'minlovchi universal mexanizm sifatida qaralmoqda. MDH hududida olib borilgan tadqiqotlar (Krylova, 2018; Leontyev, 2019; Alimbekova, 2021) pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalari multimadaniy muhitda samarali faoliyat yuritishi uchun kommunikativ kompetensiya bilan uyg'unlashishi zarurligini ko'rsatadi. Bu yondashuv nazariyani amaliyotga integratsiya qilish imkonini beradi.

O'zbekiston olimlari (Baybaeva, 2022; Tursunova, 2023; SamDU ilmiy guruhi, 2023) tadqiqotlarida tanqidiy fikrlash pedagoglarning kasbiy rivojlanishida hal qiluvchi omil sifatida e'tirof etiladi. Xususan, maktabgacha ta'lim va umumta'lim muassasalarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish o'qituvchilarning madaniyatlararo kompetensiyasini mustahkamlash, tolerantlikni shakllantirish va o'quvchilarni global ijtimoiy-madaniy muhitga tayyorlashning eng samarali vositasi sifatida baholanadi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, multimadaniy muhitda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy mexanizmlari sifatida quyidagilar e'tirof etilmoqda:

- muammoli vaziyatlar asosida o'qitish va tahliliy munozara metodlari;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish;
- interfaol hamkorlikka asoslangan mashg'ulotlar;
- pedagoglarni malaka oshirish va qayta tayyorlash dasturlariga tanqidiy fikrlashni integratsiya qilish.

1-jadval: Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari

Yo'nalish	Mexanizm	Mazmuni	Kutiladigan natija
Nazariy asos	Reflektiv yondashuv (Dewey, Ennis, Paul & Elder)	Pedagoglarni vaziyatni tahlil qilish, dalillarni baholash va asosli qaror qabul qilishga o'rgatish	Pedagog shaxsida analitik fikrlash, dalillarga asoslangan qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllanadi
Madaniyatlararo kommunikatsiya	Multimadaniy muhitga mos metodlar (Krylova, Leontyev)	Madaniyatlararo tafovutlarni hisobga olgan holda interfaol mashg'ulotlar tashkil etish	Pedagogning tolerantlik va madaniyatlararo muloqot kompetensiyasi oshadi
Ta'lim metodlari	Muammoli vaziyatlar va munozaralar	Dars jarayonida turli nuqtai nazarlarni tahlil qilish, bahs va muhokamalarni tashkil etish	O'quvchilar va pedagoglarda tanqidiy yondashuv, asosli fikr yuritish shakllanadi
Texnologik yondashuv	AKT va raqamli platformalar (Baybaeva)	Ta'limda interaktiv platformalar, onlayn testlar, virtual simulyatsiyalarni qo'llash	O'quvchi va pedagoglarda mustaqil tahlil qilish va natijalarni baholash imkoniyati ortadi
Kasbiy rivojlanish	Malaka oshirish kurslari va treninglar	Pedagoglar uchun maxsus dasturlar orqali tanqidiy fikrlashni rivojlantirish bo'yicha treninglar o'tkazish	Pedagogning kasbiy kompetensiyasi va metodik salohiyati yuksaladi
Ijtimoiy-psixologik qo'llab-quvvatlash	Tolerantlikni shakllantirish	Multimadaniy muhitda ijtimoiy-emotsional o'yinlar, treninglar va guruhli mashg'ulotlar o'tkazish	Madaniyatlararo ijobiy muhit shakllanadi, pedagog o'zaro munosabatlarni boshqarishni o'rganadi
Innovatsion ta'lim	Interfaol metodlar va loyiha asosida ta'lim	O'quvchilar bilan loyihaviy ishlarni tashkil etish, mustaqil tahliliy topshiriqlar berish	Pedagoglarda kreativ va tanqidiy fikrlash uyg'unlashadi, o'quvchilarda esa faollik ortadi

Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish masalasi ta'lim tizimida keng qamrovli va murakkab yondashuvni talab etadi. Jadvalda keltirilgan mexanizmlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayonni samarali tashkil etish uchun faqat bitta metod yoki texnologiyaga tayangan holda emas, balki nazariy, metodik, psixologik va texnologik asoslarning uyg'unlashuvi zarur. Xalqaro adabiyotlarda tanqidiy fikrlash ko'proq reflektiv yondashuv, muammoli vaziyatlar va analitik qaror qabul qilish jarayoni sifatida talqin etiladi (Dewey, Ennis, Paul & Elder). Bu yondashuvlar pedagoglarni har bir vaziyatni chuqur tahlil qilish va dalillarga asoslangan qarorlar qabul qilishga o'rgatadi. Shu bilan birga, OECD va UNESCO hisobotlari tanqidiy fikrlashning XXI asr kompetensiyalari tarkibidagi markaziy o'rnini alohida qayd etib, uni global ta'lim strategiyalarida ustuvor vazifa sifatida belgilab kelmoqda.

MDH mamlakatlarida olib borilgan tadqiqotlar bu nazariy yondashuvlarni multimadaniy muhit bilan uyg'unlashtirishga qaratilgan. Masalan, Krylova va Leontyev madaniyatlararo kommunikatsiyani pedagogik jarayonga integratsiya qilish zarurligini ta'kidlaydi. Bunday qarashlar, ayniqsa, ko'p millatli guruhlar bilan ishlayotgan pedagoglar uchun dolzarbdir, chunki bu jarayon o'qituvchining nafaqat analitik, balki tolerantlik va kommunikativ kompetensiyalarini ham rivojlantiradi.

O'zbekiston olimlari ishlarida esa masalaning amaliy jihatlariga e'tibor qaratilgan. Baybaeva axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish orqali tanqidiy fikrlashni shakllantirish imkoniyatlarini ko'rsatgan bo'lsa, Tursunova multimadaniy guruhda tanqidiy fikrlash va kommunikativ kompetensiya o'zaro bog'liqligini ilmiy asoslab beradi. Bu natijalar milliy ta'lim tizimida mazkur masalaning yangi ilmiy yo'nalish sifatida shakllanayotganini ko'rsatadi.

Muhokamadan ko'rinadiki, multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy mexanizmlari quyidagilarda jamlanadi:

- nazariy reflektiv yondashuv va muammoli vaziyatlar asosida fikrlashni shakllantirish;
- interfaol metodlar va madaniyatlararo kommunikatsiyani kuchaytirish;
- axborot-kommunikatsiya texnologiyalari hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash;
- pedagoglarning malaka oshirish tizimida tanqidiy fikrlash kompetensiyasini alohida blok sifatida kiritish.

Mavjud adabiyotlar tahlili hamda muhokamalar shuni tasdiqlaydiki, multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari hali to'liq ishlab chiqilmagan. Shu sababli bu yo'nalishda nazariy tadqiqotlarni amaliy sinovlar bilan uyg'unlashtirish, milliy sharoitga mos metodik qo'llanmalar ishlab chiqish va ilg'or xorijiy tajribani lokal sharoitlarga adaptatsiya qilish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

XULOSA

O'tkazilgan nazariy tahlil va muhokamalar shuni ko'rsatadiki, multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining strategik ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Xalqaro tajriba (UNESCO, OECD) tanqidiy fikrlashni global kompetensiya sifatida belgilab, uni ta'limning sifat ko'rsatkichlari bilan chambarchas bog'laydi. MDH olimlari bu jarayonni madaniyatlararo kommunikatsiya va tolerantlik bilan uyg'unlashtirish zarurligini asoslaydi, milliy tadqiqotlar esa pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda AKT, interfaol metodlar va kasbiy malaka oshirish dasturlaridan foydalanish samarali ekanini ko'rsatadi. Multimadaniy guruhlarda tanqidiy fikrlashni shakllantirish pedagoglarni dalillarga asoslangan qaror qabul qilishga o'rgatadi, madaniyatlararo muhitda tolerantlikni rivojlantiradi, o'quvchilarning ijodiy va analitik salohiyatini kengaytiradi hamda ta'lim jarayonida muammoli vaziyatlarni hal qilish samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Baybaeva, S. (2022). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishda AKT imkoniyatlari. Toshkent: Fan nashriyoti.
2. Brookfield, S. (2012). Teaching for Critical Thinking: Tools and Techniques to Help Students Question Their Assumptions. San Francisco: Jossey-Bass.
3. Dewey, J. (1910). How We Think. Boston: D.C. Heath & Co.
4. Ennis, R.H. (1985). A Logical Basis for Measuring Critical Thinking Skills. Educational Leadership, 43(2), 44–48.
5. Facione, P.A. (2011). Critical Thinking: What It Is and Why It Counts. Insight Assessment.
6. Krylova, N.B. (2018). Formirovanie kriticheskogo myshleniya uchiteley v mnogonatsionalnoy srede. Moskva: Pedagogika.
7. Leontyev, A.N. (2019). Pedagog va tanqidiy fikrlash: madaniyatlararo muloqot nuqtayi nazaridan. Moskva: Prosveshchenie.
8. OECD. (2020). Future of Education and Skills: OECD Learning Compass 2030. Paris: OECD Publishing.
9. Paul, R. & Elder, L. (2002). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional and Personal Life. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
10. Samarkand State University ilmiy guruhi. (2023). Multimadaniy guruhlarda pedagoglarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish muammolari. Samarqand: SamDU nashriyoti.
11. Tursunova, D. (2023). Multimadaniy muhitda pedagoglarning kommunikativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarini rivojlantirish. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi nashriyoti.
12. UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report: Inclusion and Education. Paris: UNESCO Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.